

AFSONALARDA QO‘LLANADIGAN LINGVOPOETIK VOSITALARNING ESTETIK VAZIFASI

Raxmonova Mahbuba Ravshanovna

O‘zbek tili va adabiyoti professori filologiya fanlari doktori (DSc)
Toshkent amaliy fanlar universiteti

Annotatsiya. Maqolada afsonalarda qo‘llanadigan lingvopoetik vositalarning estetik vazifasi ko‘rib chiqildi. Afsonalarning janriy tabiatini belgilashda til vositalarining o‘rni ham beqiyos. Chunki afsonalarda badiiy so‘zning o‘ziga xos o‘rni bor. Shuning uchun afsona badiiy so‘z san‘atiga asoslangan janrlardan biri sanaladi.

Kalit so‘zlar: afsona, lingvopoetik, estetik vazifa, janr, xususiyat

Kirish.

Afsonalarda turli tasviriy vositalardan va lisoniy ifodalardan unumli foydalanib, o‘ziga xos badiiy-estetik ta’sirchanlikka erishilganligi kuzatiladi. Afsonalarda qo‘llanadigan poetik vositalarning estetik vazifasi o‘ziga xos namoyon bo‘ladi. Ularda o‘xshatish, sifatlash, jonlantirish singari badiiy-tasvir vositalari yoxud badiiy san‘atlar uchrab turadi.

Ma’lumki, afsonalarda o‘tmish voqealari xayoliy uydirma asosida bayon etiladi. Shuning uchun afsonalar matnida voqelik bayoni hamisha o‘tgan zamon hikoya yoki o‘tgan zamon eshitilganlik fe’li shaklida ifodalanadi. Bunda, asosan, “emish” yoki “ekan” to‘liqsiz fe’llari orqali vaqt tushunchasiga munosabat bildiriladi. “Ekan” fe’li voqelikning nutq so‘zlanib turgan lahzadan ancha ilgari bo‘lib o‘tganligini, “emish” fe’li esa voqelikning bo‘lgan yoki bo‘lmaganligini, noaniq va gumonli ekanini anglatadi [2]. Afsonalar ko‘pincha ilgariroq yashab o‘tgan keksalarning xabariga tayanilib aytiladi. Shuning uchun afsona bayoni “aytishlaricha” degan ishoraviy kirish so‘z bilan boshlanadi va shu yo‘l bilan undagi voqelikning to‘g‘riligi tasdiqlanmoqchi bo‘ladi.

Afsonalarda ko‘pchilikning ishonchi zuhur topgan. Shu sababli ular “aytishicha” degan yakka ta’kid bilan emas, “aytishlaricha” degan umumiy ta’kid orqali boshlanadi.

Afsona, asosan, keksa, hayotda ko‘p narsani ko‘rgan, eshitgan, bilgan kishilar tomonidan aytiladi. Shuning uchun ba’zida ular “keksalarning aytishicha” degan kirish birikma bilan boshlanganligi kuzatiladi.

Afsonalarda so‘zlovchining ko‘z oldida yuz bergan, u bevosita guvohi bo‘lgan voqelik emas, balki boshqalardan eshitilgan yoki boshqa manbalar vositasida ma’lum bo‘lgan voqeliklar ifodalanishi sabab ularda “aytishlaricha” degan kirish so‘zdan tashqari “hikoya qilishlaricha” degan kirish birikma ham keng qo‘llanadi. Afsonada bu kirish so‘z va birikmalar vositasida bayon qilinayotgan voqelikning noma’lum kishilar tomonidan qachonlardir aytib qoldirilganligi va uning og‘izdan-og‘izga, avloddan-avlodga o‘tib kelayotganligi ma’lum qilinadi. Bunda fikrning manbaini bildirib kelayotgan kirish so‘z va kirish birikmalar so‘zlovchiga matnda ifodalalayotgan voqea-hodisa bayonining u qadar aniq emasligini ta’kidlab o‘tishga yordam beradi. Chunki afsonada so‘zlovchi, odatda, o‘zi ko‘rganlari asosida emas, balki eshitganlari asosida voqelikka munosabat bildiradi. Demak, afsonalarda fikrning manbaini bildiruvchi kirish so‘zlar va kirish birikmalar so‘zlovchining o‘z nutqiga modal munosabatini ifoda etadi. Umuman aytganda, afsonalar ko‘pincha “aytishlaricha”, “qadim zamonda”, “afsonalarda hikoya qilinishicha”, “afsona qilishlaricha”, “bundan ko‘p yil muqaddam”, “kunlardan bir kun”, “qadim-qadim zamonlarda” kabi boshlanmalar bilan boshlanishi an’anaviy xususiyat kasb etgan.

Natijalar va muhokama. Afsonalarda bayon etilayotgan xabar badiiy jihatdan dalillanadi. Shu boisdan ularda turli badiiy tasvir vositalari uchraydi. Binobarin, afsonalarda sifatlash, o‘xshatish, qarshilantirish, jonlantirish, mubolag‘a singari badiiy tasvir vositalari qo‘llanib, har biri o‘ziga xos poetik

vazifa bajarib keladi. Jumladan, sifatlashlar afsona matnida ko‘pincha afsonaviylashtirilayotgan shaxs yoki predmetning xarakter-xususiyatini mufassal ifodalashga, uning xislatlarini mubolag‘alashtirishga, bo‘rttirishga yo‘l ochadi. U orqali afsonaviy qahramonning fazilatlari yorqin ifodalanadi. Masalan, Luqmoni Hakim haqidagi afsonada Luqmoni Hakim dunyoga dong‘i ketgan, qush va giyohlarning tilini biladigan, ming yil umr ko‘rgan tabib deya sifatlanadi. Bunga u odamlarning dil-dilini, giyohlarning, jamiki hayvon, jonli-jonsiz mavjudotlarning tilini bilib erishganligi ta‘kidlanadi. O‘z navbatida, bu bilan buyuk tabibning kuch-qudrati afsonaviylashtiriladi. “Jayhun” afsonasida yurt hukmdorining kuch-qudrati, saltanati: “Qadim o‘tgan zamonda bir podsho bo‘lgan ekan, Uning bo‘yi yetib qolgan uch o‘g‘li va sonsiz-sanoqsiz askari, yetti iqlimning xalqini to‘ydiradigan oziq-ovqati, hisobsiz uchqur arg‘umohlari, olamga tatigulik kuch-quvvati bor ekan. Podsho judayam aqlli, ko‘pni ko‘rgan odam ekan”, – deya sifatlanadi.

Keltirilgan ikkala parchada ham saj‘ qo‘llanganligi kuzatiladi. Ma‘lumki, nasrda qofiyadoshlik hosil qilib kelgan so‘zlar saj‘ deyiladi [3]. Bunga birinchi parchadagi “dil-dilini” va “tilini” hamda keyingi parchadagi “oziq-ovqati // kuch-quvvati” so‘zlarining o‘zaro ohangdoshlik hosil qilib kelayotganligini misol qilib ko‘rsatish mumkin. “Burqi Sarmast pir” afsonasida: “... Xudoning devonasi, ya‘ni erkasi bo‘lgan ekan. Ko‘proq cho‘lu biyobonlarda piyoda yurib, Xudoning ishq bilan mast bo‘lib, og‘zidan ko‘piklar sachratib yurar ekan” singari sajli birikmalar orqali Burqi Sarmastning xarakter-xususiyatini ta‘riflashda foydalanilgan.

Saj‘ juda ko‘p afsonalarda qo‘llanib kelgan. Sajning qo‘llanishi xalq og‘zaki epik janrlarining deyarli barchasiga xos xususiyat bo‘lib, ularning badiiyatini boyitishga, ta‘sirchanligini oshirishga xizmat qiluvchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Bu ham afsonalarning o‘ziga xos badiiyatga ega ekanligini ko‘rsatadi. Afsonalardagi saj‘, takroriy-uslubiy shakllar tinglovchilarning e‘tiborini jalb qilish, qiziqishini orttirish uchun xizmat qiladi. Afsonalarda eng ko‘p qo‘llanadigan tasviriy vositalardan yana biri jonlantirish san‘atidir. U orqali afsonalarda ko‘pincha ishonish va tasavvur qilish qiyin bo‘lgan voqelik bayon qilinadi. Jonlantirish san‘ati vositasida hosil qilingan badiiy uydirma voqelikni afsonaga xos fantastik tarzda bo‘rttirish xususiyatini keltirib chiqaradi. Natijada afsonada g‘ayritabiiylik va g‘aroyiblik kuchayadi. Voqea o‘ziga xos sirlilik kasb etadi. Bu esa, o‘z navbatida, tinglovchilarda qiziqish uyg‘otadi va ularga estetik zavq bag‘ishlaydi.

Afsonalarda jonlantirish vositasida, odatda, hayvonlar, qushlar, jonsiz narsalarga insonga xos gapirish, fikrlash xususiyatlari ko‘chiriladi. Bunga “Oymomo bilan Zumrad”, “Qaldirg‘ochning himmati” kabi afsonalarni misol keltirish mumkin. Bu afsonalarda jonlantirish san‘ati vositasida yetakchi obrazlarning xususiyatlari bo‘rttirilgan.

“Cho‘pon sevgisi” afsonasidan olingan parchada “qizning “oh”iga yer titrabdi. “Uf”iga arshi a‘lo tebranibdi. Gullar yig‘labdi, bog‘lar chidolmay, daraxtlarni junbushga keltiribdi. Cho‘pon qizni birpas ko‘rolmasa, hech ham chidolmas ekan va tog‘dan qochib tusharkan” deyilib, epik qahramonlarning ruhiy holati jonlantirish san‘ati ko‘magida ta‘sirchan badiiy ifoda etilgan.

Afsonada kontrast usuli ham keng qo‘llanadi. Bunday afsonalar qadimiyligi bilan e‘tiborni tortadi. Ularda epik qahramon dahshatli mifologik kuch bilan to‘qnashib, kurashadi. Bu kurashda, albatta, yaxshilik yomonlikning, inson mifologik mavjudotning ustidan g‘alaba qozonadi. Masalan, “Xorazm va Hurjamol” afsonasida mard va jasur yigit Xorazm dahshatli ajdarhoga qarshi kurashib, uni yengadi. Ushbu afsonada ajdarning ko‘rinishi o‘xshatish va mubolag‘a san‘atini yonma-yon keltirish asosida shunday tasvirlangan: “Gavdasi tog‘dek, og‘zi katta o‘raday, har tishi oy boltaning tig‘iday emish. Qon to‘la ko‘zlari yonib turgan ajdaho og‘zidan olov sochib, har biri bamisoli chinordek keladigan panjalarini yerga tiragancha ulkan gavdasini bazo‘r sudrab yurar, shu qadar uzunligidan dumi qayerdaligi bilinmasmish. O‘tdek chaqnayotgan ko‘zlari quyosh nuriday o‘tkir, har nafas olganda paydo bo‘lgan shamol chor-atrofnı chang-to‘zonga ko‘mib yuborayotganmish.

Xorazm darhol sovut-qalqonini kiyib, yig'lsa bir gaz, cho'zilsa qirq gaz bo'ladigan sehrli shamshirini qo'liga olib, ajdahoning yo'liga chiqib turibdi. Har kuni ertalab bitta qizni yutishga odatlanib qolgan ajdaho, qiz o'rnida yarog'-aslahali pahlavon yigit turganini ko'rgach, "shaharliklar ahdlarini buzishibdi", – deb o'ylab Xorazm tomonga vajohat bilan tashlanibdi. Jasur yigit ham payt poylab, bir zarb bilan qilich tortib yuborgan ekan, ajdaho o'zining kallasi bamisoli sapchaday dumalab ketganini sezmay ham qolibdi. Yovuz ajdahoning boshsiz tanasi to'lg'ona-to'lg'ona tuproq aralash qonga belanib jon beribdi. Xorazm uning terisidan bir tasma kesib olib, beliga bog'lab qo'yibdi.

"Yetti qiz" afsonasida fosiq xon sarbozlari "balo qazoday bo'lib qishloqqa yopirilibdilar" deyiladi. Bunda balo-qazoga o'xshatilgan sarbozlarning shafqatsizligi, ayovsizligi, bosqinchiligi o'ziga xos tarzda ta'kidlanayotir.

Afsonalarda umumiste'moldagi so'zlar bilan bir qatorda poetik uslubga daxldor so'zlar ham alohida o'rin tutadi. Masalan, "Pari bilan Dev" afsonasida "moviy samoda parvoz qilib", "Xorazm va Hurjamol" afsonasida "judolik o'ti bag'rini tilka-pora qilgan sulton" degan badiiy birikmalar va ifodalar uchraydi. Bunda moviy (ko'k), samo (osmon), parvoz (uchmoq) so'zlari bevosita poetik uslubga daxldorligi bilan e'tiborni tortadi.

Ba'zan o'zbek tilida yaratilgan afsona matnida tojikcha nutqqa xos jumlar qo'llanganligi kuzatiladi. Bu, o'z navbatida, o'sha afsonaning yaratilgan lokal o'rnini, uni yaratgan xalqning til xususiyatlarini belgilash imkonini beradi.

Samarqandagi Cho'ponota daralarining miqdori haqida yaratilgan afsonada Cho'ponota daralari juda ko'p mayda-mayda qismlardan iboratligining sababi izohlangan. Afsonada hikoya qilinishicha, Samarqand podshosi Cho'ponota daralarini sanagan odamga bir lagan oltin va'da qilib, jarchi qichqirtiribdi. Ammo bu murakkab ishni hech kim uddalay olmabdi. Alqissa, shu yerlik ikki do'st ham ko'p qatori omadlarini sinab ko'rmoqchi bo'libdi. Ular ertadan-kechgacha daralarni qayta-qayta sanasalar-da, baribir hisobdan adashaveribdilar. Kun kech bo'libdi. Do'stlar shu yerda tunab qolishga qaror qilibdilar.

Yigitlarning faqat birovida chopon bor ekan. Kechasi sovg'otgach, o'ng yengini biri, chap yengini ikkinchisi kiyibdilar, o'ralib yotaveribdilar. Cho'ponota tog'ining bir dev qorovuli bor ekan. Bir mahal u aylanib kelib qarasa, bir yoqadan ikki bosh chiqib yotibdi. Shunda u hayratdan yoqasini ushlab: "Yo Cho'ponotai sesadu shasti se dara, Hargiz nadidam odami dusara!" Ya'ni: "Cho'ponotada bor uch yuz oltimish uch dara, hech ko'rmagandim ikki boshli odam, qara! – debdi".

Umuman aytganda, o'zbek afsonalaridagi leksik qatlamni ikkiga bo'lib o'rganish mumkin:

1. O'z so'zlar qatlami, ular ham ikkiga bo'linadi: a) qadimgi turkiy so'zlar; b) hozirgi o'zbekcha so'zlar.
2. O'zlashgan so'zlar: arabiy so'zlar, fors- tojikcha so'zlar.

Afsonalar xalq tilida aytilishi bois ular juda ko'p shevaga xos so'zlar uchraydi. Ular afsonalarning lokal xususiyatini aniqlashda qo'l keladi. Masalan, "Jayhun" afsonasida Xorazm shevasiga oid anqov, qo'rzoq ma'nosini ifodalovchi "so'llam" so'zi, "Shayx Muhammadjon Nuqraguzor" afsonasida Buxoro shevasiga xos chimildiq ma'nosini anglatuvchi "go'shanga" so'zi hamda "chilopchin", "karbas" singari tarixiy so'zlar qo'llangan.

Afsonalarda epik obrazning turli qirralari xalqona tilda tasvirlanishi bois ko'pincha ular takror so'zlar, juft so'zlar ham ko'p uchraydi. Ba'zi afsonalarning nomini birdaniga anglash qiyin. Chunki ularning tarkibida fors-tojikcha, arabcha yoki qadimgi turkcha so'zlar uchrashi mumkin. Shuning uchun ba'zi toponimik afsonalarda joy nomining atalishi afsona bilan izohlab beriladi. Bunda so'zdan anglashilgan ma'nolarga mos uydirma hikoya to'qiladi. Jumladan, "Peshko'", "Lavandak", "Xorazm" kabi afsonalarni bunga misol qilib aytish mumkin. Ba'zan ularda aytilgan hikoya haqiqatga mos kelsa, ba'zan haqiqatga mos

kelmaydi. Aytaylik, “Peshko” afsonasi misolida bu hol aniq ko‘zga tashlanadi. Ma’lumki, Peshko Buxoro viloyati hududida joylashgan tumanlardan biridir. Uning hududida tog‘ mavjud emas. Ammo afsonalarda bu hududda paydo bo‘lgan tog‘ haqida hikoya qilinadi. Unda aytilishicha, qadim zamonda Buxoro yaqinida bir qishloq bo‘lgan ekan. Bu qishloq ahli bir-biri bilan juda inoq yashar, hamma vaqt maslahatlashib ish ko‘rishar ekan. Biroq qishloq ahlining juda inoqligini ko‘rolmagan qaroqchilar bu yerga hujum qilmoqchi bo‘lishibdi. Qaroqchilarning niyati qishloq ahlining tinch-totuvligiga raxna solish va ularning mol-mulkini talash ekan. Qaroqchilar qishloqqa yaqin kelganlarida hammasi birdan to‘xtab qolibdi. Qaroqchilar boshlig‘i esa orqaroqda kelayotgan ekan. U qaroqchilarga qarab:

– Nega to‘xtab qoldinglar, qishloqqa hujum qilmaysanlarmi? – deb baqiribdi. Qaroqchilar esa:

– Pesh ko‘h, pesh ko‘h, – deyishar ekan. Qaroqchilar boshlig‘i ne ko‘z bilan ko‘rsinki, oldinda bir kattakon tog‘ paydo bo‘lib, ularning yo‘lini to‘sib turgan emish. Keyinchalik bu qishloq Peshko nomini olibdi.

Demak, bunda toponim nomi uni izohlashga qaratilgan va toponimik afsonaning yaratilishiga asos bo‘lgan.

Afsonalarda juda ko‘p sinonim nomlar o‘zaro parallellikda qo‘llanilishi kuzatiladi. Masalan, Ajdarhoqush – Uchar ilon – Tanin [1] kabi. Bu so‘zlarning shakli har xil bo‘lsa-da, barisi ajdaho ma’nosini anglatib keladi. Bunday ma’nodosh so‘zlar afsonalar tilining badiiyatini oshirishga xizmat qiladi. Afsonalarning badiiy qurilishida an’anaviy uslubiy shakllar alohida o‘rin tutadi va ular o‘ziga xos estetik vazifa bajaradi. Ular tinglovchilarning diqqatini jalb qilishi, tinglovchilarga estetik kayfiyat baxsh etishi bilan birga, afsona syujetiga, undagi qahramonlar tashqi qiyofasi va xatti-harakatiga epik ruh bag‘ishlaydi. Ma’lumki, afsona ham boshqa epik janrdagi asarlar kabi bir necha syujet motivlarining mantiqiy bog‘lanishidan iborat badiiy qurilishga egadir. Shu kompozision yaxlitlikni ta’minlashda esa bunday an’anaviy uslubiy shakllar alohida ahamiyat kasb etadi. An’anaviy uslubiy shakllar turg‘un epik qolipga kelib qolgan bo‘lib, boshqa epik asarlar singari afsonalarning ham badiiy xususiyatini ko‘rsatuvchi muhim belgilardan biri hisoblanadi.

An’anaviy uslubiy birliklar bir afsonadan ikkinchi afsonaga ko‘chib yurishi, hatto ertak, rivoyat, doston kabi epik asarlar tarkibida ham uchrashi bilan diqqatni tortadi. An’anaviy uslubiy birliklar ko‘rinishidan so‘z birikmalaridir. Masalan, “Kapalaklar” afsonasida quyidagi an’anaviy uslubiy birliklar qo‘llangan: “Endigi gapni qo‘shni mamlakatning podshosidan eshiting”, “Kapalaklarni tog‘u toshlar, qiru adirlarda Anqoning urug‘ini izlashda qo‘yib, gapni boshqa podshohdan eshiting”, “Endigi so‘zni kapalaklardan eshiting” kabi.

Ertaklarda ham ko‘p uchraydigan bunday tayyor qolipga aylangan an’anaviy ifodalardan afsonalarda tinglovchilarni qiziqtirish uchun foydalaniladi.

Afsonalarda xalq iboralaridan ham ustalik bilan foydalanilganligi kuzatiladi. Masalan, avliyolar haqidagi afsonalarda avliyolarning har bir hodisani oldindan sezib, bilib turishini ifodalash uchun “ko‘ngli sezdi”, “ko‘ngli tortdi” singari iboralardan keng foydalaniladi yoki shu iboralar mohiyati afsona mazmuniga singdiriladi. Jumladan, afsonada hikoya qilinishicha, bir kuni ulug‘ shayxlardan biri o‘z go‘shasida o‘tirgan ekan, ko‘nglida o‘z-o‘zidan tashqariga chiqish istagi paydo bo‘libdi. Holbuki, shayxning jumadan tashqari kunda tashqariga chiqish odati yo‘q ekan. Chiqish og‘ir kelibdi, qolaversa, qayerga borish kerakligini ham bilmas ekan. Ulovga minib, uni ixtiyoriga qo‘yib yuboribdi va Xudoyi taolo qayerni xohlasa, unga olib borar, debdi. Ulov esa uni shahardan tashqariga olib chiqib, dalaga kirib boribdi. Vayrona bir masjidga yetibdi. Shayx ulovdan tushib, masjidga kiribdi. U yerda bir kishi boshini quyi solib o‘tirardi. Birozdan so‘ng boshini ko‘taribdi. Haybatli bir yigit ekan. Shayxga debdi: “Ey, ulug‘ shayx, bir mushkul masala paydo bo‘lib qoldi”. So‘ng bayon qilibdi. Shayx unga masalani tushuntirib beribdi. So‘ng debdi: “Ey, farzand, agar senda biror mushkul masala paydo bo‘lib qolsa, shaharga bor va mendan so‘ra, meni qiynama”.

Afsonada shayxni yigitning ko'ngli tortganligi, ko'ngil sehri haqida so'z yuritilmoqda.

Ko'ngil tortishi haqida Shayx ibn al-Arabiy yozadi: "Men shu narsadan bildimki, sodiq murid o'z sadoqati bilan o'z shayxini o'zi tomon harakatga keltirishi mumkin ekan".

So'z o'yini, shama qilish, satira va yumor asosiga qurilgan afsonalar ham bor. Masalan, "G'ijduvon" afsonasida so'z o'yini ko'zga tashlanib tursa, "Boyo'g'li" afsonasida salbiy xarakterning dangasalik tufayli fojiga yo'liqishi aytilishi bilan dangasalik illati fosh etiladi. "Yetti qiz", "Zahhok qal'asi", "Zahhokning qizi" singari qator afsonalarda fosiq xon zulmiga nafrat qaratiladi.

Qarshi shahri yaqinidagi tepaliklardan birini mahalliy aholi Qal'ai Zahhok Moron deb ataydi. U haqda juda ko'p afsona va rivoyatlar mavjud. Zahhok zolim va johil shoh sifatida nom qoldirgan. Bu haqda afsonalarda shunday hikoya qilinadi: "Qadim zamonlarda o'zining zolimligi bilan xalqni haddan ziyod qiynagan Zahhok ismli podsho eski qal'alardan birini tuzattirmoqchi bo'libdi. U tashlandiq qo'rg'on xarobalarini tiklash uchun yuzlab usta, suvoqchi mardikorlarni ayovsiz ishlatibdi. Qurilishda xizmat qilganlarga mehnat haqi berish u yoqda tursin, inshootning sarf-xarajatlarini ko'tarish uchun xalqqa soliq solibdi. Qo'rg'on bitganidan keyin ham podshoning oliq-soliqlari, o'lponu zakotlari ko'paygandan ko'payibdi. Tinka-madori qurigan el zulmga bardosh berolmay, podshoga qarshi qo'zg'alibdi. Chunki yillab qozonini suvga tashlab qo'ygan xalqning och-nahor bola-chaqasi qirilib ketavergandan so'ng pichoq borib suyagiga qadalibdi.

Kunlardan bir kuni Zahhokning saroyiga qo'li gul pazanda bir yigit kelibdi. U pishirgan taomlardan tanovul qilgan kishining armoni qolmas ekan. U pishirgan g'aroyib ovqatlardan yeb ko'rgan hukmdor suyunib, ajoyib pazanda topganiga boshi osmonga yetib, o'zida yo'q xursand bo'lib ketib, elu yurtning g'alayon qilayotganiniyam unutib, tunu kun ovqat yemakdan bo'shamay qolibdi. Axiri bir kun oshpazidan mamnun bo'lgan Zahhok uni huzuriga chaqiribdi va unga tahsin aytib, "Tila tilagingni!" – debdi.

Oshpaz esa uning ikki kiftidan o'pishga ijozat so'rabdi. Iyib ketgan Zahhok rozi bo'libdi. Oradan bir necha kun o'tgach, Zahhokning ikki yelkasidan ikki ilon o'sib chiqibdi. Bu ikki ilon Zahhokning bo'yniga chirmashib olib, uni bo'g'ar, nuqul odam miyasini so'rar ekan. Har kuni bir nechta begunohni o'ldirib, miyasini ilonga berishga majbur bo'libdilar. Chunki ilonlar o'zining miyasini yeb qo'yishdan qo'rqqan Zahhok har kuni tongda bir odamni qatl qilishga buyruq berar ekan.

Shu alfozda kunlar ketidan kunlar o'tibdi. Podshoning zulmi judayam haddan oshganidan, odamlarning joniga tegibdi. Shu shaharda Qavat ismli bir temirchi usta ham yashar ekan. Bir kuni zolim shohning amriga ko'ra uning o'n yetti yashar o'g'lining boshi olinib, miyasining qatig'i ilonlarga yem qilinibdi. Kunlar o'tib yana shu ustaning darvozasini qoqib kelishibdi, temirchi chiqib qarasa, podsho navkarlari uning kenja o'g'lini olib ketmoqchi bo'lishibdi. Xon zulmidan bag'ri xun bo'lgan usta o'ziga o'xshagan jabr-diydalarni yoniga to'plab, fosiq podshoning dodini berishga ahd qilibdi. To'qqiz qavat paxsa devor bilan o'ralgan qo'rg'onga kirish mushkulligidan ikki marta isyonchilarning rejaları amalga oshmay qolibdi. Ammo ular qo'rg'onni qamal qilishni davom ettirib, yana bir bor yorib kirishga urinib ko'ribdilar. Uchdan keyin puch deganlaridek, xonning qiynoqlaridan joni halqumiga kelgan bir necha navkar ko'magida saroyga bostirib kirib, Zahhokni oromgohdan topib olishibdi va qilich bilan chopib, burda-burda qilib tashlashibdi. Shunday qilib, el-yurt zolim podshodan qutulgan ekan.

"Ochko'zboy" afsonasida ham satira izlari mavjud. Jumladan, unda g'alamisligi va ziqnaligi, xudbinligi oqibatida halokatga uchragan boy obrazi fosh etiladi. Unda aytilishicha, Amu bo'yidagi Kalaf degan odamsimon qoyatosh bor. Bu tosh aslida o'zining ochko'zligi tufayli xalqning qarg'ishiga uchrab toshga aylangan boy ekan. Bu boy qishloqda eng badavlat odam bo'lgan ekan. Kunlardan bir kuni viloyatda ocharchilik boshlanibdi. Odamlar yegulik topmay, ochlikdan yoppasiga qirila boshlabdilar. Haligi boy ancha-muncha g'alla g'amlab qo'ygan ekan, ocharchilikdan foydalanib boyib olmoqchi bo'libdi-da,

bug‘doyni ko‘z ko‘rib, quloq eshitmagan narxda sotmoqchi bo‘libdi. Sariq chaqasi ham qolmagan xalq qashshoqlik va ochlikdan tinkasi qurimagan emasmi, ochofat boyning noinsofligini ko‘rib, nafratlanibdi.

Buning ustiga-ustak bir kuni ayyor va berahm boy o‘zining necha yillab omborda turaverib mog‘orlab ketgan, chiriyozgan donini ham shamolga yoyib sal-pal quritib, qimmat narxda sotmoqchi bo‘libdi. U chirigan donni aravalarga ortib, tog‘ tepasidagi yalanglikka olib chiqib, shamollatish uchun yoyib qo‘yibdi. Boy:

– Ocharchilik zab yaxshi narsa ekan-da, ancha-muncha oltin jamg‘arib oladigan bo‘ldim. Qani edi har yili shunaqa qurg‘oqchilik bo‘lib tursa, ostonamgacha tillodan qilib olar edim, deb o‘ylab, o‘z ishidan mamnun bo‘lib, g‘alla ustida kerilib turgan ekan, och-nahor xalqning nolasiga quloq osmagan boyning qilmishini ko‘rib-bilib turgan Xudo bir nazar bilan xasis boyni toshga aylantirib qo‘yibdi. “Shirin qiz” afsonasida oy mag‘rurlanib ketganligidan xijolatda qoladi. U osmonga chiqib ketib, uyalganidan osmonda qolib ketadi. Bu afsonada manmanlik illati yengil kulgi ostiga olingan. Unda qarshilantirish san‘ati muhim o‘rin tutgan va u orqali syujet voqealari harakatlantirilgan.

Afsonalarda ruhiy kechinmalar talqini ham kuzatiladi. Chunki afsonalar xalq ommasining hayrati, hayajonini xayoliy kechinmalarda ifoda etish ehtiyoji bilan paydo bo‘lgan. Masalan, “Farhoddev” afsonasida dev sevgidan iztirob chekishi, bu tuyg‘u yo‘lida ruhiy o‘rtanishi juda ta’sirli aks ettirilgan.

Afsonalarda qahramonning ruhiy holati tasviri ham kuzatiladi. Jumladan, “Jayhun” afsonasida qahramonning “Ajdahoga ko‘zi tushishi bilanoq “bu qanday balo bo‘ldi?! Otam meni shunday baloga giriftor qilgan ekan-da!” – deb ko‘zining piltasi chiqib ketibdi. Katta o‘g‘ilning og‘zidan so‘lakayi oqib, qo‘rqqanidan tizzalari dir-dir qaltirab, o‘rnidan tura solib, chodir-podiriyu lovu lashkariga ham qaramay qochib qolibdi.

O‘rtancha o‘g‘il g‘azab bilan qilichini yalang‘ochlab chodiridan chiqibdi-da, bahaybat ajdarhoning sumbatini ko‘rib turgan joyida toshdek qotib qolibdi.

Bu tasvirlar epik personajning qo‘rqoqligini, yuraksizligini ochib bermoqda. Shuningdek, bu afsonada personajlarning ruhiy holatini yanada yorqinroq ochib berish maqsadida dialoglardan ham o‘rinli foydalanilgan. Jumladan, unda aytilishicha: “Meshning ichida suzib kelayotgan podsho qarasaki, to‘ng‘ichi orqa-oldiga qaramasdan qochib borayotibdi. Shunda u sekin qirg‘oqqa suzib kelib, meshning ichidan chiqibdi-da, qo‘rqoq o‘g‘ilning oldiga kelib:

– Ha, o‘g‘lim, tinchlikmi? O‘ngu so‘lingga qaramasdan qochib ketayotibsan? – deb so‘rabdi.

Katta o‘g‘li es-hushini batamom yo‘qotgan emasmi, nima deyishini bilolmay, tili kalimaga kelmay, so‘llayib turaveribdi. Shunda podsho o‘g‘liga qarab:

– Ha, so‘llam nima gap o‘zi? Og‘zingga tolqon solib olganmisan, gapir nima bo‘ldi? – debdi.

Katta o‘g‘il otasining yuziga tikilganicha, ko‘zlarini mo‘ltiratib, nima deb javob qaytarishni bilolmay turaveribdi. Bundan xafa bo‘lgan podsho:

– Seni bolalarimning kattasi, davlatboshi o‘g‘lim deb o‘ylagan edim. Ammo yanglishgan ekanman, seni mard desam, so‘llam chiqib qolding. Shu yerda qolib, tirikchilik qilaver, Xudo rizqingni yetkazsin! – debdi-da, jahl bilan orqasiga qayrilib ketibdi. Keltirilgan parchada “tili kalimaga kelmay”, “og‘ziga talqon solib” singari sinonim iboralar, “ko‘zlarini mo‘ltiratib” birikmasi, “qo‘rqoq”, “so‘llam”, “xafa” so‘zlarini sifatlash sifatida keltirish orqali afsonadagi personajlarning ruhiy kayfiyati va holatini yorqin tasvirlashga erishilgan.

“Zahhok qal’asi” afsonasida zolim shoh Zahhokning yovuzligi sabab yelkasidan kutilmaganda ikkita ilon o’sib chiqar ekan, uning bundagi ruhiy holati quyidagicha ta’sirli ifoda etiladi: “Ayni azon pallasi Zahhok shirin uyquda yotgan ekan, birdan uning ikki yelkasida nimadir g’imillaganday bo’libdi. Badaniga sovuq narsa o’rmalayotganini bilgan podsho seskanib uyg’onib ketibdi. Ne ko’z bilan ko’rsinki, oshpaz o’pgan joyidan ikkita ilon o’sib chiqqan emish. Bu dahshatli manzarani ko’rib ikki yuzi uch yuvilgan dokaday oqarib ketgan Zahhok dir-dir qaltirab tili kalimaga kelmay qolibdi. Bu ikki ilon Zahhokning bo’yniga chirmashib olib, uni bo’g’ar, nuqul odam miyasini so’rar emish”.

XULOSA.

Sir emaski, bu parchani tinglagan tinglovchi Zahhokning ruhiy holatini yorqin tasavvur eta oladi. Afsonalar syujetida bir talay an’anaviy epik uslubga xos belgilar uchraydi. Bu, avvalo, ularda epik makon va vaqtning o’ziga xos talqin qilinishida kuzatiladi. Afsonalarda hikoya qilinayotgan voqea-hodisalar aytuvchi va tinglovchi tomonidan “bo’lgan voqea” deb tushuniladi. Shuning uchun ularda bayon qilinayotgan voqelikka ishonchni oshirish uchun voqea-hodisaning bo’lib o’tgan o’rni, zamoni, kim bilan bog’liqligi aniq aytiladi. Afsonalarda cho’l, g’or, quduq, dara, tepalik, qal’a, tog’ kabi epik makonlar alohida o’rin egallaydi. Ular afsona syujetidagi voqealarning epik hududiy chegarasini belgilash uchun xizmat qiladi. Ko’pincha ular afsonalarda sirli makon timsolida aks ettiriladi. Lekin toponimik afsonalarda joy nomlari aniq aytiladi.

Afsonalarda epik vaqt tushunchasi o’ziga xos an’anaviy shaklda ifoda etilganligini kuzatish mumkin. Ularda voqelikning qachon yuz berganligi noaniq shaklda bayon etiladi. Afsonalarda vaqtni ko’rsatish uchun “Qadim zamonda...”, “O’tgan zamonda...”, “Kunlardan bir kun...” ifodalari keltiriladi. Ko’rinyaptiki, afsonalarda vaqt talqini aniq bo’lmaganligi uchun hikoya qilinayotgan voqea qachon yuz berganligini aniqlab bo’lmaydi. Lekin tarixiy shaxslar ishtirok etgan tarixiy afsonalarda davrni o’sha shaxs yashagan vaqt hisobini bilgan holda belgilab aytish imkoni mavjud. Ammo bunda ham taxminiylik kuchli bo’ladi.

Afsonalarda vaqt talqini ba’zan badiiy ifodalar orqali bayon etiladi. Masalan: “Ming otning qo’lga tushirilishi” afsonasida “Devlar hash-pash deguncha, yoshullilar ikki shaftolini yeguncha” to’rt tomoni birdek baland devor bilan asplarning atrofini o’rab olishibdi. Badiiy vaqt afsonadagi voqealarining poetik tabiatini kuchaytirish, ta’sirchanligini yanada oshirish uchun xizmat qiladi. Afsonada albatta ma’lum bir xulosa ilgari suriladi va bu xulosa aniq misol yordamida tasdiqlab beriladi. Shuning uchun ayrim afsonalar nomida aniq savol qo’yilib, voqealar rivoji davomida shu savolga javob izlanadi. Nihoyat, afsona yechimida savolga javob qat’iy ta’kidlab aytiladi. Ta’kidni ifodalash uchun “Shuning uchun, shu sababdan, shundan beri” singari voqelikni izohlashga yo’naltirilgan ko’makchili qurilmalar orqali ta’kid ifodalanadi.

Xullas, afsonalarda voqelikni badiiy talqin qilishning muayyan epik uslubi shakllangan. U o’ziga xos xususiyatlari, voqelikni ifodalash shakli bilan xalq og’zaki ijodining boshqa nasriy turlaridan ajralib turadi. Afsonalarda obrazlar tasviri qisqa, biroq juda aniq, sodda jummalarda izohlanadi. Har bir izoh ikki-uch gapdan tashkil topgan bo’ladi.

Adabiyotlar ro’yxati

1. Боболардан қолган нақллар. (Афсона, ривоят, прим-сирим ва халқ тақвими). Тўплаб, нашрга тайёрловчилар, сўз боши ва изоҳлар муаллифи: М.Жўраев, У.Сатторов. – Тошкент: Фан, 1998. – Б.57.
2. Саримсоқов Б. Ўзбек адабиётида сажъ. – Тошкент: Фан, 1978.
3. Турсунов У., Мухторов Ж., Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент: Ўқитувчи, 1965. – Б.78-79.